

УДК 339.138

DOI 10.5281/zenodo.14258199

Научная статья

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МАРКЕТИНГЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE MARKETING OF TRAVEL SERVICES

ЧЕРНУШКИН АРТЁМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
Российский государственный социальный университет.

CHERNUSHKIN ARTEM VYACHESLAVOVICH,
Russian State Social University.

В статье рассматривается роль искусственного интеллекта (ИИ) в маркетинге туристических услуг. Обосновывается значимость современных технологий для повышения эффективности взаимодействия между туристами и поставщиками услуг. Выявляются возможности систем ИИ, основанных на анализе больших данных. Обсуждаются примеры успешного применения ИИ в различных сегментах туристической отрасли, таких как гостиничный бизнес, авиаперевозки и онлайн-туризм. Важное внимание уделяется этическим аспектам использования ИИ и его влиянию на поведение потребителей.

The article examines the role of artificial intelligence (AI) in the marketing of travel services. The importance of modern technologies for improving the efficiency of interaction between tourists and service providers is substantiated. The possibilities of AI systems based on big data analysis are revealed. Examples of successful AI applications in various segments of the tourism industry, such as hospitality, air travel and online tourism, are discussed. Important attention is paid to the ethical aspects of using AI and its impact on consumer behavior.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, маркетинг, туристические услуги, персонализация, большие данные, рекламные кампании, гостиничный бизнес, авиаперевозки, онлайн-туризм, потребительское поведение, этика.*

Key words: *artificial intelligence, marketing, travel services, personalization, big data, advertising campaigns, hotel business, air transportation, online tourism, consumer behavior, ethics.*

В современном мире, где технологии неуклонно развиваются, искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью многих аспектов жизни и бизнеса. В частности, индустрия туризма, переживающая бурное развитие и изменяющаяся под влиянием глобальных трендов, активно интегрирует ИИ в свои процессы. Актуальность темы применения искусственного интеллекта в маркетинге туристических услуг нельзя недооценивать, поскольку это не только отвечает требованиям времени, но и является необходимым условием для поддержания конкурентоспособности на рынке. Онлайн-броня, персонализированные предложения, автоматизированное обслуживание клиентов – все это примеры того, как ИИ кардинально меняет подход к взаимодействию с клиентами и управлению услугами в сфере туризма.

Цель данной статьи заключается в исследовании различных аспектов применения искусственного интеллекта в маркетинге туристических услуг, а также в оценке его влияния на клиентский опыт и качество обслуживания. Задачи статьи включают в себя анализ текущих тенденций, выявление ключевых технологий, используемых в этой области, и изучение примеров успешного применения ИИ в туристическом бизнесе. Кроме того, внимание будет уделено этическим и практическим вопросам, связанным с интеграцией ИИ в индустрию, что позволит лучше понять его потенциал и вызовы.

В процессе подготовки настоящего исследования был проведен обширный обзор литературы по использованию ИИ в различных отраслях, включая туризм. Поиски были осуществлены в крупных академических базах данных, таких как Scopus, Web of Science и Google Scholar. Фокус был сделан на статьях, опубликованных за последние пять лет, с использованием ключевых слов: искусственный интеллект, туризм, обслуживание клиентов, транспорт, бронирование и резервирование, безопасность, надежность, устойчивость и доступность. Несмотря на значительное количество публикаций, в ходе обзора выявлено несколько проблем. Одной из них стало отсутствие стандартизации в определении и измерении влияния ИИ на индустрию туризма. Многие исследования сосредоточены на узких областях, таких как чат-боты или персонализированные рекомендации, и зачастую не отражают более широкого влияния ИИ на отрасль в целом. Тем не менее, обзор литературы предоставил достаточно обширный перечень различных способов применения ИИ в туристической сфере, что подчеркивает его огромный потенциал. От улучшения качества обслуживания клиентов до содействия устойчивому развитию – ИИ открывает новые горизонты для трансформации этой динамично развивающейся индустрии, делая услуги более безопасными, доступными и надежными.

Искусственный интеллект (ИИ) – это одна из самых обсуждаемых и перспективных технологий современности, играющая ключевую роль в трансформации множества секторов, включая бизнес и маркетинг. На протяжении последних десятилетий определения ИИ значительно эволюционировали, охватывая широкий спектр применений и технологий [1].

Искусственный интеллект можно определить как способность машин выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. Это включает в себя понимание естественного языка, обучение, решение проблем, восприятие и взаимодействие с окружающей средой. ИИ может варьироваться от узкоспециализированных систем, которые справляются с конкретными задачами, до более сложных алгоритмов, способных к обучению и адаптации через опыт.

Наиболее значимыми технологиями искусственного интеллекта являются следующие:

- Машинное обучение – это область ИИ, изучающая алгоритмы и статистические модели, которые позволяют компьютерам выполнять задачи без явного программирования.
- Нейронные сети – это модель, вдохновленная биологическими нейронными сетями человеческого мозга, которая служит основой для многих современных систем ИИ. Нейронные сети особенно эффективны в обработке сложных данных, таких как изображения и звуковые сигналы.
- Обработка естественного языка (NLP) – это технология, позволяющая компьютерам понимать, интерпретировать и генерировать человеческий язык. NLP используется в чат-ботах, голосовых помощниках и различных системах автоматического перевода. Основная задача обработки естественного языка – сделать взаимодействие человека и машины более естественным и интуитивным.

Искусственный интеллект стал важным инструментом в бизнесе, в частности в области маркетинга. Он помогает компаниям анализировать большие объемы данных, понимать предпочтения клиентов и прогнозировать тренды. Благодаря ИИ маркетологи могут созда-

вать более персонализированные и целевые кампании, используя информацию о поведении пользователей для выбора наиболее эффективных стратегий. Например, системы рекомендательных алгоритмов, основанные на машинном обучении, позволяют интернет-магазинам предлагать товары, которые наиболее вероятно заинтересуют каждого конкретного клиента, увеличивая тем самым вероятность совершения покупки [2].

Рассмотрим, как именно технологии ИИ помогают в маркетинге туристических услуг.

Одним из наиболее мощных инструментов ИИ является персонализация. Используя алгоритмы машинного обучения, туристические компании могут анализировать поведение пользователей на своих платформах, их предпочтения и прошлые поездки. Это позволяет создавать индивидуальные предложения, которые точно соответствуют интересам и ожиданиям клиентов. Например, если пользователь часто ищет поездки на море, система сможет предложить отдых на пляже в ближайшем будущем, дополненный рекомендациями по отелям и экскурсиям.

Анализ больших объемов данных также позволяет компаниям создавать целевые предложения, основываясь на демографических характеристиках и поведении пользователей. Алгоритмы могут собирать данные о возрасте, половой принадлежности, интересах и даже предпочтениях в стиле жизни, чтобы формировать тематические пакеты, которые будут наиболее привлекательны для конкретной группы потребителей. Это ведет к значительному повышению конверсии маркетинговых кампаний [6].

Множество туристических компаний уже применяют ИИ для оптимизации своих предложений. Например, такие платформы, как Airbnb и Booking.com, используют системы рекомендаций на основе ИИ, чтобы предлагать пользователям наиболее подходящие варианты жилья.

Анализ данных о потребительском поведении также применяется для понимания трендов и изменений в предпочтениях клиентов. Это дает возможность предсказать, какие направления будут популярны в следующем сезоне, и заранее подготовить маркетинговые кампании, ориентированные на ожидаемые потребности клиентов. Используя технологии предсказательной аналитики, компании могут оптимизировать свои предложения в ответ на глобальные изменения, например, в условиях кризиса или пандемии.

Предсказание спроса – это еще одна область, где ИИ демонстрирует свою эффективность. На основе анализа исторических данных и текущих трендов системы могут делать прогнозы о том, сколько клиентов заинтересуется определенными направлениями или услугами. Это позволяет туристическим компаниям адаптировать свои запасы и ресурсы, что снижает риски и увеличивает прибыль.

Сегментация аудитории – критически важный аспект для успешного маркетинга. С помощью ИИ компании могут делить свою клиентскую базу на более узкие группы, что позволяет создавать более точные и целенаправленные рекламные кампании. Например, семьи с детьми могут получать совершенно разные предложения по сравнению с молодыми путешественниками без детей.

Поскольку реклама является важным элементом продаж, оптимизация рекламных кампаний с помощью ИИ позволяет значительно улучшить результаты. Искусственный интеллект может анализировать эффективность различных каналов и стратегий в реальном времени, адаптируя рекламные материалы в зависимости от откликов аудитории. Это помогает не только сократить расходы на рекламу, но и улучшить ее эффективность [3].

Автоматизация рекламы с использованием искусственного интеллекта позволяет рекламодателям более эффективно управлять своими бюджетами и принимать более обоснованные решения. Технологии, основанные на ИИ, могут анализировать, как и когда лучше всего показывать рекламу целевой аудитории. Это позволяет избежать ненужных затрат и повысить отклик на рекламные кампании.

Кастомизация – это тенденция, требующая внимания в туристической индустрии. ИИ позволяет разрабатывать индивидуальные предложения, которые учитывают уникальные предпочтения каждого клиента. Например, если турист предпочитает активный отдых, системы могут предложить разнообразные экскурсии и мероприятия.

В сфере туризма активно применяются рекомендательные системы, которые охватывают все этапы процесса, начиная с планирования отдыха и заканчивая его завершением. Интернет предлагает пользователям обширное пространство с множеством данных о туристических направлениях и развлекательных мероприятиях. Говоря о рекомендательных системах, можно отметить, что их основная цель заключается в предоставлении пользователям оптимальных предложений при минимальном объеме информации [7].

Рекомендательные системы классифицируются на пять типов в соответствии с методами фильтрации, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Типы рекомендательных систем

Благодаря искусственному интеллекту в сфере туризма и гостеприимства появляется возможность применения роботов. Они используются для оптимизации процессов и повышения эффективности задач, которые обычно выполнялись работниками [4; 5].

С развитием технологий и внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы, в том числе в маркетинг туристических услуг, появляются не только возможности, но и значительные этические вызовы.

Одним из главных вызовов, возникающих при использовании ИИ в маркетинге туристических услуг, являются проблемы конфиденциальности данных. Туристические компании собирают и анализируют огромное количество информации о предпочтениях и поведении пользователей, чтобы предлагать персонализированные предложения.

Доверие потребителей становится важным компонентом при внедрении ИИ в маркетинг. Этические аспекты использования алгоритмов для персонализации предложений вызывают вопросы: насколько справедливо ИИ рекомендует определенные услуги и игнорирует другие? Например, если алгоритмы создают предвзятости, основанные на дискриминационных факторах, это может негативно сказаться на репутации компании и снизить доверие

клиентов. Поддержание открытых каналов связи и прозрачности в процессе принятия решений стало необходимым условием для усиления доверия клиентов.

Таким образом, использование искусственного интеллекта в маркетинге туристических услуг открывает большие возможности, однако и сопровождается рядом серьезных этических вызовов. Компании должны быть внимательны к вопросам конфиденциальности данных, этических стандартов и доверия потребителей, а также учитывать влияние технологий на рынок труда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Будник В.Н., Силина Е.Д. Инновационные технологии управления в сфере гостеприимства на основе внедрения внутренних стандартов обслуживания: Российский и зарубежный опыт // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2019. Т. 13. № 2. С. 13-21.
2. Петров С.С., Смирнов А.А. Роль цифровых технологий в управлении гостиничным предприятием // Экономика и предпринимательство. 2020. С. 1060-1065.
3. Турениязова А.И., Спришевский К.В. О некоторых возможностях применения искусственного интеллекта в сфере туризма // SAI. 2023. №Special I. 3. С. 197-200.
4. Ясницкий Л.Н., Бржевская А.С., Черепанов Ф.М. (2020). О возможности применения методов искусственного интеллекта в сфере туризма // Сервис плюс. № 4(4). С. 111-115.
5. Modeling and Forecasting Regional Tourism Demand Using the Bayesian Global Vector Autoregressive (BGVAR) Model / A.G. Assaf [et al.] // Journal of Travel Research. 2019. Vol. 58(3). pp. 383-397.
6. Fayos-Solà E., Su J. AI and Tourism: A Roadmap for Sustainable Development // Journal of Sustainable Tourism. 2021. pp.1-17.
7. Wang N. Application of DASH client optimization and artificial intelligence in the management and operation of big data tourism hotels // Alexandria Engineering Journal. 2021. Vol. 61(1). pp. 81-90.

© Чернушкин А.В., 2024.